

12a Typischer Bingelkraut-/ Zahnwurz-Buchenwald (*Mercuriali-/Cardamino-Fagetum typicum*)

Beschreibung¹

Wüchsiger Buchenwald, oft Hallenwald. Tanne, Ahorn und Esche können beigemischt sein. Keine Eiche, Hagebuche, Kirsche. Pionierbaumarten

Boden² Mull (Kalkmull)

Humusform: Mull

Entwicklung: Rendzina, manchmal schwach verbraunt

Eigenschaften: Meist skelettreich, Gründigkeit mittel, biologische Aktivität hoch, Durchlässigkeit normal bis übermässig

Vorkommen der Waldameisen

Im Typischer Zahnwurz-Buchenwald liegt die Abundanz bei 6,4 Nestern pro km². Hier finden sich *F. rufa*, *F. lugubris* mit einer Abundanz von je 2.1 und *F. polyctena* mit einer von 1.8.

Idealisiertes Bestandesprofil

Ökogramm

Abundanz (Anzahl Ameisennester pro km²)

¹ aus Frehner et al (2005/2009)

² aus Frehner et al (2005/2009)

Originalartikel: **KLEIN A, GLANZMANN I, KLEIN J (2022)** Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 80–87. doi: 10.3188/szf.2022.0080.

Quelle: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Faktenblätter. doi: 10.5281/zenodo.6009946.